

CO 5.17 CONSTRUÇÃO DE UM RECURSO DIGITAL PARA AVALIAÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS E DANOS ASSOCIADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS.

Richard Alecsander Reichert (UNIFESP); Denise De Micheli (UNIFESP); Antonio Carlos da Silva Junior (UNIFESP); Andre Massahiro Shimaoka (UNIFESP); Paulo Bandiera Paiva (UNIFESP); Maria Lucia O. Souza-Formigoni (UNIFESP).

Este projeto teve como objetivos: traduzir e adaptar culturalmente a escala DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test - Extended); criar um aplicativo digital destinado a profissionais de saúde, com funcionalidades de triagem, intervenção breve (IB) e encaminhamento de jovens com problemas relacionados ao uso de drogas; e avaliar a adesão e a satisfação dos profissionais ao utilizarem a ferramenta. O instrumento foi traduzido para o português, retrotraduzido e aprovado pelos autores da versão original. O aplicativo (TrIE-AD) inclui a versão online do DUDIT-E, uma IB guiada com base no protocolo FRAMES (Feedback, Responsibility, Advice, Menu of Options, Empathy e Self-efficacy), links para encaminhamento a serviços especializados e acesso a materiais complementares. Foi realizado um teste piloto usando um formulário no Google Forms para avaliar a compreensibilidade das perguntas. A amostra incluiu 81 participantes, predominantemente mulheres, autodeclaradas brancas e com ensino médio completo. A maioria dos participantes relatou consumo de álcool e/ou outras drogas nos últimos 12 meses, sendo o álcool e a maconha as substâncias mais consumidas. Também

IX CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRAMD

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
MULTIDISCIPLINAR DE
ESTUDOS SOBRE DROGAS

IDEALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO:

TEMÁTICA:
**A ÉTICA NA PLURALIDADE DOS SABERES
E DOS FAZERES SOBRE DROGAS**

BRASÍLIA/DF
15 A 18 NOVEMBRO 2023

foi realizado um grupo focal para verificar a compreensão das perguntas e discutir aspectos de desconforto, confiabilidade e confidencialidade, resultando em ajustes nas perguntas antes de sua inclusão no aplicativo móvel. Para avaliar a adesão e a satisfação com o uso da aplicação, foi realizado um treinamento on-line seguido de grupos focais, com a participação de 7 profissionais de saúde, que aplicaram o instrumento em uma amostra de 26 indivíduos de 15 a 24 anos de idade. Os profissionais relataram satisfação com a experiência e os conhecimentos adquiridos. O aplicativo mostrou-se promissor na redução de danos e no aumento da adesão ao tratamento, facilitando o encaminhamento de questões relacionadas ao uso de drogas. A próxima etapa do estudo envolverá a validação da escala e a implementação da ferramenta nos serviços de saúde.

Palavra-chave: Uso de Substâncias. Prevenção e Tratamento. Intervenções Digitais.

Órgão financiador: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP: Processo nº 2021/00926-7), Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP: Processo nº 041/2019) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq: Processo nº 315769/2018-1 e 302841/2021-0).